

FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROFESSOR COMO CAMINHO PARA UMA ESCOLA DE QUALIDADE: CONTRIBUIÇÕES DO TRABALHO DO COORDENADOR PEDAGÓGICO

 DOI: 10.5281/zenodo.7349369

Ivonete Jorge dos Santos

Graduação em Pedagogia e História. Especialização em Gestão Escolar, Coordenação Pedagógica, História e Ciência da Educação. Mestranda em Ciências da Educação pela Universidad de la Integración de las Américas. Atualmente é Assistente de Gestão Escolar. ivonete_jsantos@hotmail.com.

Claudecir Ancelmo da Silva

Professor EBTT Administração do Instituto Federal de Rondônia. Graduado em Administração e Licenciado em Letras com especialização em Ensino de Língua Portuguesa e Supply Chain Management. Mestrando em Ciências da Educação pela Universidad de la Integración de las Américas Contato:

claudedir.silva@ifro.edu.br

Jadilson Marinho da Silva

Graduação em Letras pelo Centro de Ensino Superior do Vale do São Francisco (2010), graduação em Pedagogia pela Faculdade Mantense dos Vales Gerais (2021), especialização em Estudos Linguísticos e Literários pela Universidade Cândido Mendes (2015), especialização em Ensino de Língua Portuguesa pela Faculdade de Ciências Educacionais (2014), especialização em Língua Brasileira de Sinais (2020), especialização em Psicopedagogia Clínica e Institucional (2021), Mestrado (2017) e Doutorado em Ciências da Educação (Diploma reconhecido pela Universidade Federal de Goiás). Atualmente leciona no Ensino Superior (graduação e pós-graduação) e no Ensino Médio. Possui experiência na área de Letras e Educação com ênfase em Literatura Brasileira, Literatura Comparada, Educação Inclusiva, formação docente, avaliação e currículo.

Resumo

Muito se tem discutido sobre uma escola de qualidade no Brasil. Entende-se que para isso há que se passar pela formação continuada de professores bem como pelo papel da equipe pedagógica, e muito mais ainda do coordenador pedagógico em particular, uma vez que é ele o articulador entre a necessidade de formação continuada e sua devida efetivação. A pesquisa foi realizada na Escola Estadual Frei Cassiano Camacchio no município de Belo Jardim com o público do Ensino Médio e faz uma reflexão cuidadosa em torno da temática: Formação Continuada do professor e a contribuição do trabalho do coordenador pedagógico no atingimento desse macro objetivo sem negar em se tratando de formação continuada, ganha protagonismo em relação aos demais e isso jamais pode abrir concessões para se entender não reconhecimento dos demais componentes da equipe pedagógica. Isso posto, sabe-se que é ele (coordenador) quem dá o suporte necessário para que o professor se mantenha atualizado com práticas inovadoras para que possa alcançar excelente performance e produza com qualidade. Nesse sentido esse trabalho assume como caminhos intermediários a percorrer: O primeiro, refletir sobre a contribuição das intervenções profissionais do coordenador pedagógico para a formação continuada dos professores da escola pública; a segunda, expor as implicações da formação continuada nas práticas pedagógicas na percepção dos professores; em terceiro, não menos interessante, diagnosticar o grau de importância dado pelos docentes ao trabalho do Coordenador Pedagógico.

Palavra-chave: Formação. Professor. Coordenador Pedagógico.

Abstract

Much has been discussed about a quality school in Brazil. It is understood that for this it is necessary to go through the continuing education of teachers as well as the role of the pedagogical team, and even more so of the pedagogical coordinator in particular, since he is the articulator between the need for continuing education and its due implementation. . The research was carried out at the Frei Cassiano Camacchio State School in the city of Belo Jardim with the High School public and makes a careful reflection around the theme: Continuing Teacher Training and the contribution of the pedagogical coordinator's work in achieving this macro objective without denying when it comes to continuing education, it gains prominence in relation to the others and this can never open concessions to understand non-recognition of the other components of the pedagogical team. That said, it is known that it is he (coordinator) who provides the necessary support for the teacher to keep up to date with innovative practices so that he can achieve excellent performance and produce with quality. In this sense, this work assumes as intermediate paths to follow: The first, to reflect on the contribution of professional interventions of the pedagogical coordinator for the continued formation of public school teachers; the second, expose the implications of continuing education in pedagogical practices in the perception of teachers; third, and no less interesting, to diagnose the degree of importance given by teachers to the work of the Pedagogical Coordinator.

Keywords: Training. Teacher. Pedagogical Coordinator.

INTRODUÇÃO

Este estudo faz uma reflexão teórica e empírica sobre a importância da Formação Continuada do Professor articulada pelo Coordenador Pedagógico. Com o fim de analisar o papel do coordenador pedagógico enquanto agente articulador da formação continuada dos professores. Entende-se que para alcançar isso se faz necessário passar por caminhos intermediários. Quais sejam: refletir sobre a contribuição das intervenções profissionais do coordenador pedagógico para a formação continuada dos professores da escola pública; expor as implicações da formação continuada nas práticas pedagógicas na percepção dos professores; diagnosticar o grau de importância dado pelos docentes ao trabalho do Coordenador Pedagógico.

Entende-se que para melhorar a qualidade educacional da instituição escolar há a necessidade de passar pela Formação Continuada. Nesse sentido, as instituições de ensino público estão sempre em busca da melhoria da qualidade educacional. Para que isso ocorrerá quando forem implementadas ações que sustentem o trabalho em equipe através de treinamentos e/ou capacitações em serviço para que eles atendam às demandas que lhe são impostas na era digital. Nessa perspectiva, eles deverão: adotar estratégias pedagógicas adequadas para o público a que se destina seus conteúdos; comprometimento; senso de responsabilidade, dinamismo, resiliência; agilidade. Essas e outras características são requeridas para que possam tomar as decisões no fazer docente, o que certamente seria tarefa muito mais árdua não fosse a equipe de apoio, mais especificamente, o coordenador – profissional mais próximo do. Ele precisa ir além das exigências básicas de sua atuação escolar. Ele precisa ter visão do todo e estar atento as reais necessidades dos professores, proporcionando aos mesmos, sempre que possível, Formações Continuadas a partir da construção de grupos de estudos sistematizados a fim de promover a reflexão da prática pedagógica dos docentes. Como relata Nóvoa (1992, p. 36) “a experiência não é nem formadora nem produtora. É a reflexão sobre a experiência que pode provocar a produção do saber e a formação”.

O coordenador é o profissional que deve estar aberto para mudanças e preparado para motivar a sua equipe. O trabalho em equipe está inserido numa escola permeada pela gestão democrática.

A Formação Continuada é uma necessidade que visa estimular a construção de profissionais críticos e transformadores, capazes de pensar sobre suas ações, com vistas a produzir conhecimentos que lhes permitam avançar em práticas pedagógicas expressivas e importantes para atender as necessidades da escola.

O locus da pesquisa - Escola Estadual Frei Cassiano Camacchio caracterizada acima, Vivencia a prática principalmente no início do ano letivo bem como no retorno após o recesso escolar. Mas no entanto percebe-se alguns rumores nos bastidores em relação à formação continuada. Trata-se de discursos nos quais afirmam que as referidas formações acontecem a cada início de semestre, porém somente para discussões de ordem operacional e seguem uma ordem, de maneira isolada, consistindo simplesmente em cumprir um período reservado no calendário escolar, de forma que apenas dois ou três dias são reservados bimestralmente para discussões temáticas. Diante dessa problemática, este trabalho levanta algumas questões – problemas de pesquisa:

- ◆ *Quais as Contribuições das Intervenções Profissionais do Coordenador Pedagógico para a Formação Continuada dos Professores da Escola Pública?*
- ◆ *Quais as Implicações da Formação Continuada nas Práticas Pedagógicas na Percepção dos Professores?*
- ◆ *Qual o Grau de Importância atribuída pelos Professores a Formação Continuada e ao trabalho desenvolvido pelo Coordenador Pedagógico?*

Este trabalho levanta a hipótese segundo a qual “*A Melhoria do Ensino se Efetiva por meio da Qualificação Docente através da Formação Continuada*”.

A inquietude sobre o tema surgiu das cobranças e insatisfações dos professores da Escola Frei Cassiano Camacchio sobre a ineficiência das formações recebidas. Isso posto, revela o caráter emergencial e basilar em termos teóricos e práticos. Assim sendo, esse artigo traz como objetivo geral analisar ideias, concepções e conceitos dos professores em relação as formações em serviço. Elas geralmente são ministradas no início do ano letivo bem como no retorno depois de recesso escolar. Para isso foi elencado três objetivos mais específicos: o primeiro, estudar o papel do Coordenador Pedagógico na promoção da Formação Continuada para os professores da rede pública de ensino; o segundo, perceber qual é a real importância das Formações Continuadas na vida docente; e o terceiro, perceber quais são as contribuições que os Coordenadores Pedagógicos podem oferecer na qualidade da Formação continuada dos docentes.

Dessa forma, este artigo versará sobre o papel do Coordenador Pedagógico na promoção da Formação Continuada para os docentes que sirva de suporte para que o corpo docente seja capacitado em serviço com vias a atender às demandas cada vez mais crescentes na hodiernidade. Os dados foram coletados durante todo o ano letivo. Momentos de reuniões pedagógicas e formações com os professores, além de entrevistas com perguntas direcionadas sobre formação continuada que nos possibilitaram obter dados e subsídios dessa pesquisa.

2. DISCUSSÃO

2.1. Regulamento legal e origem do termo formação continuada

Os conceitos referentes à Formação Continuada são recentes. Esse debate surge nos anos 90 e vem crescendo muito devido a sua importância.

A literatura acadêmica que versa sobre formação de professores e a legislação educacional, notadamente a LDB 9.394/96, situam a formação de professores em duas modalidades principais: a inicial e a continuada²¹.

A formação inicial caracteriza-se por se dar no formato de cursos superiores realizados em Universidades, Institutos Superiores de Ensino ou cursos organizados pela Educação à Distância. Já a formação continuada pode ser implementada pelas Secretarias de Ensino, através de um grupo de funcionários específicos (como o Coordenador Pedagógico) ou pelas regionais pedagógicas que acompanham a escola. Pode também ocorrer por iniciativa do professor, no formato de participação em seminários, congressos, palestras, oficinas – geralmente auto - custeadas.

O modelo que será privilegiado neste trabalho é a formação continuada promovida pela própria escola, administrado pelo Coordenador Pedagógico nas modalidades de organização do trabalho docente.

²¹ Os termos formação inicial e formação continuada tem sido rediscutidos numa literatura atual, de uma forma diferente que traz novas definições. A expressão “formação inicial”, no caso do docente, é questionada pelo fato de a formação do professor não se dá a partir do curso de graduação, antes, ele mantém contato e vai construindo referências da profissão desde a sua vivência no ambiente escolar, enquanto aluno. Assim, o termo mais apropriado seria formação acadêmico-profissional. Já o termo “formação continuada”, também tem sido revisto por considerar que o professor tem, ao longo de sua profissão, o seu “desenvolvimento profissional que se inicia desde a sua opção pela profissão, percorrendo todo o período de seu exercício. Considera, assim, que toda e qualquer ação profissional deve confluir para o seu desenvolvimento (formação) e não apenas alguns cursos dos quais participa no sentido de capacitação, atualização. Fonte: OLIVEIRA, M. A. V. **Formação Continuada na Escola Pública e Suas Relações com a Organização do Trabalho Docente**. Belo Horizonte – MG. UFMG. 2008.

A formação continuada no Brasil foi vista como uma forma de enfrentamento dos altos índices de insucesso escolar, sobretudo no que tange à alfabetização nas séries iniciais (RIGOLON, 2007, p. 15).

Dessa forma, inicialmente, a maioria dos cursos de formação continuada, agenciado pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), aspirava combater o fracasso escolar e reduzir os índices de reprovação.

O MEC tem exarado um conjunto de dispositivos legais com objetivo de requerer o desenvolvimento de uma agenda de formação continuada em nível federal, estadual e municipal. Estes por seu turno têm feito esforço no sentido de desenvolver uma agenda no setido de fazer valer a legislação quanto à formação continuada.

Isso se deu, principalmente, com o advento da Constituição cidadã - Constituição Federal de Constituição de 1988 (CF. 88). Com isso, houve a necessidade de um trabalho árduo e de luta rumo a uma escola de qualidade. Nesse contexto configura a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) – Lei nº 9394/96. A partir desse momento a formação continuada ganhou notoriedade uma vez que ela passou a ser entendida como alternativa interessante para driblar a “pedra” (parafraseando Carlos Drummond de Andrade) no meio do caminho. Essa “pedra era a formação continuada de professores. Nesse sentido a formação continuada se constitui fator crítico por alguns aspectos: segundo a LDB, três aspectos chamam a atenção, com relação à formação continuada. O primeiro tem a ver com os debates conceituais. A formação continuada é considerada como capacitação em serviço (Art. 61, Inciso I); como aperfeiçoamento profissional continuado (Art. 67, Inciso II) e como treinamento em serviço (Art. 87).

No entanto, sabe-se que a formação continuada é muito mais que uma necessidade. Ela significa uma oportunidade de recriação da prática pedagógica e de definição de ações através da ampliação das aprendizagens individuais e coletivas.

A Legislação de 1996 traz a flexibilização do sistema educacional em vários aspectos. As implicações para a escola é que esta, passando a ser o núcleo do sistema educativo, tem que se organizar, constituir seu próprio projeto político-pedagógico e buscar parcerias junto à comunidade escolar com o fim de dar conta de sua tarefa de educar aos jovens, aos adultos e às futuras gerações. Essa mesma Lei aponta ações relativas, especificamente, para os docentes: participar de

períodos de planejamento, avaliação, desenvolvimento profissional e formação para atender a diferentes níveis de desenvolvimento do educando (OLIVEIRA, 2008, p. 38).

As peculiaridades inerentes à prática docente pressupõem um contínuo processo de reelaboração pedagógica. Múltiplas são as facetas da atuação do professor previstas nas Diretrizes Curriculares Nacionais (BRASIL, 1999) e nos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1999). Assim, todo o aparato legal específico da área da educação reconhece as diversas dimensões dessa atividade e, coerentemente, delega responsabilidades e estabelece espaço e tempo na rotina escolar para esse fim.

2.2 Formação Continuada: principais teóricos

Dentre os autores que se debruçaram sobre a temática, destacam-se: Nascimento (1996), Tardif (2002), Nóvoa (1995), Perrenoud (2000), Placco (2001) e Libâneo (2005) com suas respectivas contribuições. Diante disso, foi feito alguns apontamentos. De modo geral, todos buscam promover um debate sobre a importância de se elaborar formação voltada para a dignidade humana através da reflexão da teoria e da prática educativa. Acompanhe abaixo:

O trabalho de pesquisa realizado por Nascimento (1996) aponta para a formação continuada de professores na escola como uma necessidade e explica que a maioria dos profissionais da escola tem uma formação inicial precária de tal forma que não é suficiente para os habilitar para lidarem com os desafios e aspectos complexos da prática docente. Por causa disso, há uma crescente demanda de formação continuada. Ela deve ser realizada na própria escola - suporte para a construção de conhecimentos do professor e inovação das práticas escolares cotidianas. Sinaliza, ainda, que essa formação é importante para a descoberta de saberes docentes que se constroem de diversas formas: na ação coletiva, na troca entre os professores e destes com os pais e os alunos e no registro e sistematização da prática que deve se dar em diálogo permanente com a teoria (OLIVEIRA, 2008).

A formação continuada de professores precisa estar, preferencialmente, voltada para a escola, por ser este o espaço de contato, de convivência e de comunicação entre os profissionais que ali trabalham. (...) a escola é o contexto do trabalho do professor, ou seja, é nesse espaço que estão presentes os problemas reais do cotidiano escolar, as dúvidas pedagógicas dos professores e,

certamente, as possibilidades de encontrar soluções (NASCIMENTO, 1996, p. 144, 145).

O outro autor que deu uma contribuição nesse mesmo sentido foi por Tardif (2002, p. 255) através da “Epistemologia da Prática” como sendo “o conjunto de saberes utilizados realmente pelos profissionais em seu espaço de trabalho cotidiano para desempenhar suas tarefas”.

Ademais, ele observa que a formação continuada - vivida pelos práticos - deve concentrar-se nas situações e necessidades vivenciadas e diversificada em suas formas: através dos pares, no ambiente de trabalho, integrada em uma atividade de pesquisa colaborativa, entre outras (TARDIF, 2002).

Já na visão de Nóvoa (1995) a formação continuada deve ser uma proposta inseparável dos projetos profissionais e organizacionais da escola. Nesse contexto, o Projeto Político Pedagógico (PPP) - registro importante uma vez que considera aspectos que dizem respeito à proposta de uma formação continuada e para o alcance das aspirações postas no que diz respeito à função da escola e do tipo de aluno que se quer formar.

Perrenoud (2000) entende a formação continuada enquanto a última das dez competências profissionais a serem cultivadas com prioridade pelo professor. Última, não por ter menos importância em relação às demais, mas por ser essa competência responsável pela manutenção e pelo desenvolvimento de todas as outras adquiridas ao longo da vida. Quer seja em âmbito profissional ou pessoal. A construção de determinada competência nunca se conclui: “nenhuma competência permanece adquirida por simples inércia” (PERRENOUD, 2000, p. 155).

Já nas palavras de Placco (2001, p. 26-27), formação continuada é:

Um processo complexo e multideterminado, que ganha materialidade em múltiplos espaços/atividades, não se restringindo a cursos e/ou treinamentos, e que favorece a apropriação de conhecimentos, estimula a busca de outros saberes e introduz uma fecunda inquietação contínua com o já conhecido, motivando viver a docência em toda a sua imponderabilidade, surpresa, criação e dialética com o novo.

Nesse sentido, a Formação é algo mais complexo do que se pensa, por que motiva o professor a buscar novos horizontes do conhecimento e sair da sua rotina e das aulas conteudistas e reprodutivistas propostas nos livros didáticos.

A Formação Continuada é uma modalidade que funciona muito bem na Gestão Democrática escolar, pois, como sugere Libâneo, há uma interação coletiva entre a Formação envolvendo o trabalho do professor com toda a comunidade escolar no sentido de maximizar o compromisso do professor para com o aluno e comunidade escolar, bem como a construção coletiva do conhecimento e da realidade. “Há, portanto, concomitância entre o desenvolvimento profissional [do professor] e o desenvolvimento organizacional [da escola]” (LIBÂNEO, 2005, p. 307).

Nota-se que os autores aqui citados atribuem um papel fundamental a Formação Continuada no que diz respeito a melhoria da qualidade de ensino do professor. Cabe as Escolas proporcionarem mais formações ao longo do período letivo.

2. 3. O coordenador pedagógico e os processos de formação continuada nas escolas

É uma ideia partilhada entre muitos autores (CHRISTOV, 2007; PLACCO; ALMEIDA, 2003) que o foco da Formação Continuada de professores deve ser pautado pelo grupo de professores de cada instituição escolar. Contudo, deve ser atribuída ao Coordenador Pedagógico um papel basilar: o de interventor das práticas formativas na escola. Eles devem ser responsáveis pela melhoria da equipe pedagógica como um todo (e não de cada professor).

Para tanto, faz-se necessário dispor de uma gestão democrática que valorize o trabalho coletivo na escola.

Uma função fundamental do coordenador pedagógico é cuidar da formação e do desenvolvimento profissional dos professores. É fundamental pensar a formação como superação da fragmentação entre teoria e prática, entre escola e prática docente, de modo que as dimensões da sincronidade possam se revelar e integrar, na compreensão ampliada de si mesmo, do processo de ensino e aprendizagem e das relações sociais da e na escola, síntese da formação e da prática docente como momentos com peculiaridades e especificidades que provocam contínua mudança nos professores e em sua prática (ALMEIDA, 2003, p. 57-58).

Para os autores CHRISTOV (2007); PLACCO (2003) e ALMEIDA (2006), o Coordenador Pedagógico tem como principais funções: coordenar o trabalho pedagógico na escola; intermediar a formação de sua equipe, segundo as necessidades e demandas presentes na realidade escolar em que atua; e mobilizar

a equipe escolar para que ela elabore/reelabore o Projeto Político-Pedagógico (PPP) da escola. Dentre as inúmeras tarefas, configura a de auxiliar a equipe docente; propor e implementar medidas de suporte necessárias no cotidiano escolar.

Desse modo, percebe-se que o seu papel é muito amplo e vai desde atividades afetas às disciplinas do currículo, ao processo de ensino-aprendizagem (incluindo-se, aí, a avaliação), aos materiais didáticos e pedagógicos até assuntos de caráter disciplinar e ético e questões relativas à interação da escola com sua comunidade” (FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS, 2011, p. 22).

Nesse prisma, a escola deve adotar uma gestão que dê preferência a promoção constante de formações docentes colaborando para uma ação administrativa de qualidade voltada para pessoas. É pertinente citar Chiavenato (1997, p.101): “Não se trata mais de administrar pessoas, mas de administrar com as pessoas. As organizações cada vez mais precisam de pessoas proativas, responsáveis, dinâmicas, inteligentes, com habilidades para resolver problemas, tomar decisões”. Nesse aspecto, urge diagnosticar as necessidades dos professores e com eles descobrir saídas que priorize um trabalho educacional de qualidade – esse é o papel do coordenador pedagógico.

De acordo com Libâneo (2004), a principal atribuição da coordenação pedagógica está na assistência didático-pedagógica aos professores perseguindo sempre a qualidade do ensino. Ela auxilia-os a conceber, construir e administrar situações de aprendizagem adequadas às necessidades educacionais dos alunos. Isso não deve prescindir de procedimentos de reflexão e investigação. Outra atividade precípua do coordenador atuar para que às atividades de formação continuada aconteçam e promova o aprimoramento profissional dos conteúdos e metodologias e para oportunizar a troca de experiências e cooperação entre os docentes (LIBÂNEO, 2004, apud OLIVEIRA, 2008, p. 83). Sendo assim, O Coordenador Pedagógico é, portanto, visto como um profissional que deve orientar o trabalho do professor preocupando-se com a capacitação dos recursos humanos utilizados na sala de aula, dando-lhes a oportunidade para refletirem sobre as dificuldades e anseios. Nesse sentido, ele se constitui aliado do professor, ou seja, alguém com quem o professor pode contar para desenvolver um projeto de intervenção didática na escola, alguém a quem o professor pode pedir sugestões, esclarecer dúvidas e dividir problemas escolares tais como: indisciplina de uma turma; a ausência de alunos nas aulas ; a mudança de metodologia para melhor

atingir ao objetivo da ementa escolar, dentre incontáveis possibilidades. Assim sendo, não se pode deixar de relatar que a relação professor e coordenador seja muito profissional, amigável e respeitosa, para que todo o trabalho pedagógico seja o melhor possível e ganhe em qualidade na ponta – o aluno.

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O presente trabalho utilizou uma pesquisa bibliográfica e de campo, de caráter descritivo com abordagem qualitativa. Buscou, a partir da coleta de dados escritos e orais, compreender os elementos mais relevantes sobre o objeto da pesquisa: O Papel do Coordenador Pedagógico enquanto articulador da Formação Continuada dos Professores da Escola Estadual Frei Cassiano Camacchio, bem como o grau de atribuição de importância da Formação para os docentes.

3.1 Universo da Pesquisa e População Estudada (Amostra)

O local escolhido para se realizar a pesquisa foi a Escola Estadual Frei Cassiano Camacchio. A referida escola constitui-se de uma entidade educacional de ensino público localizada na zona urbana do município de Belo Jardim – Pernambuco. Ela conta com 16 (dezesesseis) professores no seu corpo docente.

Em relação às modalidades de ensino, a escola oferece: Ensino Fundamental; Ensino Médio e Normal Médio; - que será o eixo central da pesquisa e contém com um total de 10 turmas. A quantidade de alunos por modalidade de ensino é assim distribuída: Fundamental: 80 alunos, Médio: 150 alunos e Normal Médio: 400.

A amostra será realizada através de entrevistas com 10 professores de áreas diversificadas de ensino.

3.2 Métodos, técnicas e Coleta de Dados

A presente pesquisa fez uso de técnicas próprias da pesquisa qualitativa. De acordo com Richardson, (1999), os estudos que empregam uma metodologia qualitativa podem: descrever a complexidade de determinado problema; contribuir no processo de mudança de determinado grupo; possibilitar, em maior nível de profundidade, o entendimento das particularidades do comportamento dos

indivíduos. (RICHARDSON, 1999, p. 80). Para tanto, realizar-se-á uma pesquisa mediante observação participante²² e entrevistas semi-estruturadas, que é aquela que parte de “certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses, e que oferecem campo de interrogativas, junto de novas hipóteses que vão surgindo à medida que recebem as respostas dos informantes. Desta maneira o informante, seguindo espontaneamente a linha de seu pensamento e de suas experiências dentro do foco principal colocado pelo investigador, começa a participar na elaboração do conteúdo da pesquisa”. (TRIVIÑOS, 1987, p.143).

As entrevistas são muito ricas na medida em que levam em consideração as falas, os gestos e as emoções dos entrevistados.

A pesquisa das fontes bibliográficas também se reveste de grande relevância, uma vez que possibilita apreender grandes significados nas informações obtidas sobre o tema. Isso será efetivada através de consultas em livros, revistas, artigos científicos via internet.

3.3 Procedimentos

Para a coleta de dados, as entrevistas foram gravadas a fim de captar o material empírico por meio da fala dos indivíduos para posterior interpretação e análise. As entrevistas foram previamente agendadas mediante a disponibilidade dos sujeitos envolvidos e gravadas em com prévia autorização dos entrevistados e transcritas *a posteriori* em observância dos princípios éticos da pesquisa. Quanto aos esclarecimentos no ato das entrevista: será explicitados os objetivos e dado a possibilidade aos alunos e professores de aderir ou não.

A partir da transcrição das gravações das entrevistas, procedeu-se a análise temática das verbalizações; destacando semelhanças, contradições e significações comuns nos conteúdos apresentados. Isso se deu através de uma triagem de frases modais, ou seja, de frases típicas e não apenas palavras, contendo um grande

²² A observação participante é uma técnica de investigação social em que o observador partilha as atividades, as ocasiões, os interesses e os afetos de um grupo de pessoas da comunidade estudada, no caso, a escola. Na Observação Participante, o principal instrumento de pesquisa é o investigador, num contato direto, frequente e prolongado com os atores sociais e os seus contextos, anotando e observando todos os dados e informações relevantes para a pesquisa. Neste caso em particular, o pesquisador participou de conversas informais e formais (reuniões) com os alunos dos cursos do normal médio e pôde conhecê-los em profundidade.

número de expressões que refletem a realidade social e cotidiana nas quais os sujeitos estudados estão inseridos.

4. ANÁLISE DOS DADOS E DISCUSSÃO

As respostas dos professores foram categorizadas em tabelas temáticas e analisadas logo abaixo para organizar os dados coletados na pesquisa. Os nomes dos entrevistados foram preservados e as áreas de atuação foram categorizadas da seguinte forma: humanas, naturais e racionais.

Durante as reuniões e Formações observadas percebeu-se os seguintes comportamentos: nem todos os professores comparecem de fato as Formações desenvolvidas pela escola; entre os que comparecem se apresentam pouco motivados durante a formação; porém a maioria cobra ativamente que haja formações. Veja o quadro demonstrativo:

Tabela 1. Pergunta 1: O que você entende por Formação Continuada?	
RESPOSTAS DOS ENTREVISTADOS:	
<i>1: É o aperfeiçoamento da prática pedagógica.</i>	<i>2: É a continuidade e reciclagem da prática docente para o professor se atualizar.</i>
<i>3: É a forma de adquirir conhecimento no dia a dia, em serviço.</i>	<i>4: É a capacitação do professor continuamente, é um avanço para melhorar a qualidade da educação.</i>
<i>5: É uma capacitação do conhecimento do professor.</i>	<i>6: É a oportunidade do professor tradicional se atualizar hoje em dia.</i>
<i>7: É um processo de continuação da formação, com temas atuais.</i>	<i>8: É uma capacitação moderna que promove novos debates e práticas pedagógicas</i>
<i>9: É a inovação de ideias, teorias e metodologias pedagógicas do professor.</i>	<i>10: É a forma de aperfeiçoar o conhecimento do professor através da capacitação do mesmo.</i>

Na tabela 01, percebe-se que no geral, de acordo com as respostas dos professores a formação continuada está voltada para a busca do conhecimento contínuo, aliando a teoria com a prática. E, portanto, associada à capacitação e inovação de conhecimentos. Isso pode ser um indicativo que eles reconhecem a importância de estar se atualizando através das formações.

Durante muito tempo, quando se falava em formação de professores, falava-se essencialmente da formação inicial do professor. Hoje em dia, é impensável imaginar essa situação. A formação de professores é algo que se estabelece num continuum. Que começa nas escolas de formação inicial, nos primeiros anos de exercício profissional e

continuam ao longo de toda a vida profissional, através de práticas de formação continuada, tendo como pólo de referência as escolas (NÓVOA, 2001, p. 13/09).

Tabela 2. Pergunta 2: Qual é a importância do Coordenador Pedagógico na formação dos Professores e a melhoria do ensino – aprendizagem?	
RESPOSTAS DOS ENTREVISTADOS:	
<i>1: Ela é uma articuladora da dinâmica pedagógica da escola e norteia o processo de ensino-aprendizagem em todas as áreas curriculares.</i>	<i>2. É ela quem orienta o professor para melhorar a sua prática. Analisa as atividades da sala de aula, estimula o professor a rever a sua prática. É a norteadora do trabalho pedagógico.</i>
<i>3. Total. Ela organiza toda a prática pedagógica.</i>	<i>4. Ela contribui na orientação para melhoria da nossa prática, visando à qualidade do ensino.</i>
<i>5. É fundamental para organizar o trabalho pedagógico da escola.</i>	<i>6. Muito importante, pois oferece todo um suporte aos professores.</i>
<i>7. É importantíssimo, pois fornece formações com temas atuais e ajuda muito a nossa árdua prática diária.</i>	<i>8. É tudo. Já pensou os professores sem apoio, formação e ajuda nos projetos didáticos? É preciso trabalhar em conjunto.</i>
<i>9. É muito grande. É a mola mestra.</i>	<i>10. É enorme, pois ele organiza a formação.</i>

Pode-se inferir da tabela que os professores atribuem um alto grau de importância ao trabalho desenvolvido pelo Coordenador Pedagógico na instituição escolar, compreendem e deixam claro a importância do papel do Coordenador.

Partindo do princípio de que o Coordenador Pedagógico é um dos profissionais de principal importância na escola, cabe a ele ao lado dos professores e gestores articular ações arrojadas para a melhoria da qualidade da educação.

Tabela 3. Pergunta 3: O trabalho do Coordenador Pedagógico tem contribuído para a sua prática docente?	
RESPOSTAS DOS ENTREVISTADOS:	
<i>1: Contribui em parte, porque nem sempre está disponível devido ao acúmulo de tarefas que exerce.</i>	<i>2. Contribui bastante, principalmente à troca de ideias, sugestões, discussões, apoio nos projetos de intervenção pedagógica.</i>
<i>3. Sim porque é uma pessoa atuante, dinâmica e articuladora, respeita o trabalho do professor, propõe, ouve, atua.</i>	<i>4. Não como deveria, pois deveria haver mais formações para os professores durante o ano letivo e mais tempo ao coordenador para nós.</i>
<i>5. Muito, pois através do diálogo, ela dá sugestões e ações que viabilizam a melhoria do ensino – aprendizagem.</i>	<i>6. Mais ou menos porque ela se ocupa também com questões administrativa e acaba comprometendo a parte pedagógica.</i>

7. <i>Totalmente porque mesmo acumulando tarefas nos ouve nas reuniões.</i>	8. <i>Muito. É um braço direito dos professores, motivando muito a fazer projetos pedagógicos.</i>
9. <i>Contribui imensamente.</i>	10. <i>Contribui durante todo ano letivo.</i>

Depreende-se das falas transcritas acima a maioria dos professores reconhecem que o trabalho do coordenador contribui significativamente. Porém, dois deles reclamam do acúmulo de tarefas do coordenador. Segundo eles isso acarreta falta de tempo disponível para ajudar os professores. Porém, a grande maioria demonstrou muita satisfação e ênfase nessa contribuição.

O trabalho do coordenador da escola deve contribuir para a práxis pedagógica. Nesse aspecto, trabalho docente não é fruto de receitas prontas. Por causa disso o trabalho dele deve ser o de articular, facilitar através do diálogo, sugestões e troca de conhecimentos, ações viabilizadoras de crescimento do grupo e melhoria da qualidade do ensino e aprendizagem.

Tabela 4. Pergunta 4: Como você Avalia a Formação Continuada promovida por sua escola?	
RESPOSTAS DOS ENTREVISTADOS:	
1. <i>Ótima. O professor só tem a ganhar.</i>	2. <i>Razoável.</i>
3. <i>Boa. Depende de quem promova.</i>	4. <i>Muito boa. Mas ocorre pouco.</i>
5. <i>Boa, mas pode melhorar. Gostaria muito de ter uma sobre Avaliação Escolar.</i>	6. <i>Ótima. É ela que me ajuda a melhorar as minhas aulas e a ter novas ideias.</i>
7. <i>Excelente. Gostaria que houvesse com mais frequência.</i>	8. <i>Depende muito de quem promove. Já fui para umas fracas e umas muito boas.</i>
9. <i>As promovidas pelo Coordenador são ótimas porque ele conhece as nossas necessidades e dificuldades.</i>	10. <i>Ela é muito importante dependendo de quem promova. Se o formador tiver motivação, passa isso pra gente. Mas deveria haver mais vezes no ao.</i>

Nesse quadro, percebe-se que três dos professores apontam como razoável. Nesse sentido, a depender de quem vai proferir a formação. Isso pode fazer todo sentido, pois a formação exige um preparo e uma dedicação de quem a ministra. O curioso e parece paradoxo é o fato de que os demais professores apenas elogiam as formações promovidas pela escola. Porém foi observado que a frequência dos mesmos nas referidas formações não há uma aderência de embora na prática, foi 100%.

Nóvoa (1992) considera que a formação de professores deve possibilitar um pensamento autônomo, numa perspectiva crítico-reflexiva. Segundo o autor deve

fazer parte da formação docente o desenvolvimento pessoal, profissional e organizacional. Para tanto, é preciso haver mais formações, com mais entusiasmo, frequência e participação de todos os envolvidos.

As formações são momentos muito importantes para a vida profissional dos professores. Eles relatam que preferem as formações desenvolvidas pelo Coordenador Pedagógico porque o mesmo está mais inserido nas dificuldades e reais necessidades dos professores, uma vez que acompanha a vivências pedagógicas dos mesmos, podendo contribuir positivamente para a busca de soluções.

Tabela 5. Pergunta 5: Você enquanto Professor busca a Formação Continuada em outros espaços?	
RESPOSTAS DOS ENTREVISTADOS:	
<i>1. Sim. Participo dos cursos que são oferecidos pela GRE e secretaria de Educação Municipal.</i>	<i>2. Participo de palestras da faculdade Particular, quando há. Mas não é formação.</i>
<i>3. Não. Só da escola, pois não tenho tempo porque possuo dois vínculos e então ainda tenho que preparar aulas.</i>	<i>4. Participo de palestras, de seminários, de cursos oferecidos pelo governo e Secretaria da Educação, pesquiso na Internet e leio bastante.</i>
<i>5. Raramente procuro algo fora da escola.</i>	<i>6. Não. Infelizmente não tenho tempo.</i>
<i>7. A minha carga horária não permite, mas sei que é importante.</i>	<i>8. Sim. Participo de congressos regionais e estaduais. Adoro trocar ideias.</i>
<i>9. Só os promovidos pela escola.</i>	<i>10. Não. Fora da escola não busco não.</i>

Nessa tabela percebe-se que 4 professores responderam que não participam. Atribuem ao fato de não ter tempo disponível. Em se tratando dos que participaram totalizam 6 (seis). Vale destacar que 6 (seis) que responderam participar também possuem pouco tempo disponível. Nesse caso, a vontade de participar é maior e se organiza para tanto. Isso mostra há um pouco de falta de interesse por parte dos professores em querer participar.

Outra discussão em torno da formação continuada é a possibilidade de realização fora da escola. A esse respeito Fusari (2008), diz que o deslocar-se, em si, é muito importante por vários motivos: Tomar distância do próprio trabalho; olhá-lo de longe; percebê-lo sob a ótica de outras leituras. Tudo isso tem efeito muito satisfatório na avaliação que o educador. Assim, a participação dos educadores em encontros e congressos regionais, estaduais e nacionais, além de promover

enriquecimento profissional, oportuniza aos mesmos conhecerem pessoas diferentes, novos paradigmas, troca experiências e materiais etc.

Tabela 6. Pergunta 6: Como é a relação interpessoal entre Coordenador e Professores?	
RESPOSTAS DOS ENTREVISTADOS:	
1. É amigável.	2. É familiar. Respeitosa e democrática.
3. Há uma relação de respeito e harmonia entre o grupo. Ela está ali para ajudar.	4. No máximo há pequenas divergências que logo são solucionadas sem problemas.
5. No geral é boa. Ela só pega no pé com a questão de cumprimento de horários, mas isso é a função dela.	6. É ótima. Ela ajuda a todos com seus projetos e é preciso reconhecer o quanto ela se esforça para atender a todos.
7. É uma relação tranquila, sem hierarquias e com respeito.	8. Muito boa. Ela é diplomática para solucionar os conflitos e sabe dialogar.
9. Muito boa. Ela criou laços de confiança, afeto e amizade.	10. Boa. É uma relação profissional, ética e de respeito às diferenças de opiniões.

Essa última tabela revela algo interessante: a relação interpessoal entre o Coordenador e os Professores. Se a relação não flui bem, com certeza o trabalho será prejudicado, portanto, uma boa relação é fundamental nesse processo.

Os dados demonstram que todos experimentam de uma relação boa ou ótima com o coordenador. Eles destacam-na como: democrática, ética, diplomática, não autoritária, não hierarquizada. Tudo isso é de fulcral importância para a consolidação de uma gestão Democrática na instituição escolar.

Um professor ressalta algo muito coerente: “há pequenas divergências que logo são solucionadas sem problemas”. E outro: (...) “é uma relação de respeito às diferenças de opiniões”. Isso é muito importante porque não camufla a ausência de divergências, mas mostra que elas podem ser solucionadas de forma pacífica, através do diálogo e respeito.

Rogers (1999, apud ALMEIDA, 2003) propõe que toda relação interpessoal pode ser facilitadora de crescimento, desde que tenha as características: “empatia, consideração, e autenticidade, e que elas sejam comunicadas ao outro” (p. 76). Segundo o autor, as mudanças ocorrem não somente em quem é ajudado como também em quem ajuda. Nesse sentido, todos estes dados coletados e analisados foram muito basilares para a percepção de como a Formação Continuada e o trabalho do Coordenador Pedagógico são relevantes na efetivação de uma educação de qualidade na Escola Estadual Frei Cassiano Camacchio.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho traz contribuições dos autores sobre a Formação Continuada e bem como o papel do Coordenador Pedagógico.

Em termos empíricos, a sua contribuição está na apreensão das falas dos professores entrevistados que relataram sua visão, críticas e elogios ao trabalho do Coordenador e da importância da Formação Continuada em suas vidas profissionais.

Nesse sentido, a realização da pesquisa bibliográfica e de campo foram elementos que possibilitaram aprofundar os conhecimentos sobre a temática e para que os educadores da Escola pesquisada possam ter um material de consulta e reflexão de sua prática e poderão aprender e/ou ampliar novos olhares e horizontes, rever seus posicionamentos a respeito do trabalho desenvolvido pelo Coordenador Pedagógico.

Através desse estudo e pesquisa na Escola Estadual Frei Cassiano Camacchio, foram levantadas questões referentes ao papel do coordenador pedagógico enquanto agente articulador da formação continuada dos professores no contexto atual, objetivando colocar em relevo sua função e contribuição como principal articulador.

Percebeu-se com a investigação que a função do coordenador pedagógico acontece no campo da mediação do trabalho pedagógico. Para isso é fundamental que seja parceiro do professor na busca práticas do cotidiana. Com trabalho coletivo, o companheirismo e afetividade tendo em vista sua principal atribuição - promoção da formação continuada dos professores na escola com reflexão das práticas cotidianas, aliando a teoria com a prática.

Longe de ter a pretensão de esgotar a temática. Porém pode servir de fonte de consulta e portanto, contribuir nos Estudos sobre Formação continuada a partir do Trabalho do Coordenador Pedagógico. Bem verdade que a discussão nunca se encerra e abre-se um caminho de muitas possibilidades a partir do que foi discutido dessas páginas.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, L. R. “**A dimensão relacional no processo de formação docente: uma abordagem possível**”. In: Bruno, E. B.G; Almeida, L. R. & Christov, L. H. S. (Orgs.). O coordenador pedagógico e a formação docente. São Paulo: Loyola, 2003.

BRASIL, **Rede Nacional de Formação Continuada de Professores de Educação Básica Centros de Pesquisa e Desenvolvimento da Educação** – Catálogo 1999.

BRASIL, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Diário Oficial da União, Brasília, 20 de dezembro de 1996.

BRASIL, MEC/SEF. Referenciais para Formação de Professores. Brasília, dezembro de 1999.

CHAGAS, Fundação. **Formação Continuada de Professores: Uma Análise das Modalidades e das Práticas em Estados e Municípios Brasileiros**, 2011.

Fundação Victor Civita. Todos os direitos reservados. Estudo realizado pela Fundação Carlos Chagas por encomenda da Fundação Victor Civita.

CHIAVENATO, I. **Recursos humanos**. 4.ed. São Paulo: Atlas, 1997.

CHRISTOV, Luiza Helena da Silva. (orgs.) O Coordenador Pedagógico e a Formação Docente. 9ª Ed. São Paulo: Edições Loyola, 2008.

FUSARI, José Cerchi. **Formação contínua de educadores na escola e em outras situações**. In: BRUNO, Eliane Bambini Gorgueira, ALMEIDA, Laurinda Ramalho de, LIBÂNEO, José Carlos; OLIVEIRA, João Ferreira de; TOSCHI, Mirza Seabra. **Educação escolar: políticas, estrutura e organização**. 2. ed. São Paulo, Cortês, 2005. 410 p. (Coleção Docência em Formação).

LIBÂNEO, J. C. **Organização e gestão da escola: teoria e prática**. 5ª edição, revista e ampliada. Goiânia: Editora Alternativa, 2004.

NASCIMENTO, M. das G. C. de A. **A escola como espaço de formação continuada de professores: análise de uma experiência**. Dissertação (Mestrado em educação) Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 1996.

NÓVOA, Antônio. **Formação de professores e formação docente**. In: Nóvoa, Antônio. (org.) Os professores e sua formação. Lisboa: Dom Quixote, 1992.

NÓVOA, Antônio. **O Professor Pesquisador e Reflexivo**. In: Salto para o Futuro. Entrevista concedida em 13 de setembro 2001.

OLIVEIRA, Madalena Alves Vieira de. **Formação Continuada na Escola Pública e suas Relações com a Organização do Trabalho Docente**. Belo Horizonte – MG. Faculdade de Educação – UFMG. Agosto de 2008.

PLACCO, Vera Maria Nigro de Souza. **A formação do professor: reflexões, desafios, perspectivas**. In: BRUNO, Eliane Bambini Gorgueira; ALMEIDA, Laurinha

Ramalho de; CHRISTOV, Luiza Helena da Silva (Orgs.). O coordenador pedagógico e a formação docente. 2. ed. São Paulo: Loyola, 2001. p. 17-24.

PLACCO, V. M. N. S. & Souza, V. L. T. “**Diferentes aprendizagens do coordenador pedagógico**”. In: Almeida, L. R. & Placco, V. M. N. de S. (Orgs.). O coordenador pedagógico e o atendimento à diversidade. São Paulo: Loyola, 2003.
PERRENOUD, Philippe. **Dez novas competências para ensinar**. Tradução de Patrícia Chittoni Ramos. Porto Alegre: Artmed, 2000. 192 p.

RIGOLON, W. O. **Formação continuada de professores alfabetizadores**. Dissertação de Mestrado em Educação: Psicologia da Educação. PUC/SP. 2007.

RICHARDSON, R. J. (1999). **Pesquisa Social: Métodos e Técnicas**. Roberto Jarry Richardson; colaboradores: José Augusto de Souza Peres (et al). São Paulo: Atlas.

SILVA, J. B. **As representações sociais dos professores em classes multisseriadas sobre a formação continuada**. 2011. Dissertação (Mestrado em Educação) – Centro de Educação, Universidade Federal de Pernambuco, Recife.

TARDIF, M. **Saberes docentes e formação profissional**. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002.

TRIVIÑOS, Augusto N. S. **Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa em educação**. São Paulo: Atlas, 1987.